

CANTARELLAS

*que 's feren en lo en lo any 1709 en la magnifica cort de Porque-
ras ab ocasió del casament entre Botifló y la Tia Cols, las que
foren cantadas ab música y acompanyament obligat de figli.*

ARA NOVAMENT REIMPRESAS.

Sent maçigas veritats
Las bodas de 'n Botifló;
*Ab desitj voldria jo
Serne un dels convidats.*

Ha de haberhi gran convit
Lo dia d' aquesta boda,
Puig sortirá un plat de moda

Ab cap y peus de mosquit:
No hi faltarán escarbats
D' aquells que fan gran pudó.
De manxiulas de malalt
Portarán las grossas bledas
Las que servirán ben fredas
A dins d' un tap de barral;

Draps dels pels dels afeitats
Servirán de toballó.

Trenta dos volquers ben bruts
De criaturas cagonas
Seràn estoballas bonas
Per tenir 'ls morrus aixuts:
Ja à la taula 'ls convidats
Faràn pets à discreció.

En sopera de dos brochs
Farán una sopa d' alls
Composta d' alguns gargalls,
Llaganyas, babas y mochs:
Fideus que siguin jitats
Per boca d' un borratxó.

Un platillo de patatas
Ab unguen de contra-cas,
Un poch de merda de nas,
Tripas y potas de rata;
Y dos gossos ben inflats
Fets ab such de flicandó.

Munjetas ab tumors frets,
Munjetas ab llamparons,
Grasoletas de sigrons
Ab bruticia de blanqueix;
Una truita d' ous cubats
Feta ab talls de cagalló.

Ruda, malvas y morruts
Cuits ab llágrimas de vells,
Barrejadas ab cabells
D' homes tinyosos y bruts:
Pastanaga y naps rentats
De peus bruts ab la suó.

Llimachs fregits ab arrós
Y un galapat escurxat
Fet ab bolas d' escarbat
Y ab algun rénech de gos;
Ulls de poll ben estufats
Cuits ab tela de moltó.

De connas de cansalada
Pasarán las platas plenas,
Fregadas per las morenas

Y de sanch totas untadas;
Dos floroncos reventats
Y un bassí plé de mató.

L' escarola y l' enciám
S' amenirá ab xerigots,
Y per conta de pabrots
Ya tenen nafras de pam;
Y bitxos ben mastagats
Per boca d' un escorsó.

De moscas, pusas y polls
Faran una gelatina,
Feta ab plomas de gallina,
Llus pudrid, mocas de molls;
Las xinxas per totas parts
Farán la salsa milló.

No faltarán payelladas
De cuchs y de sangoneras
Y ab oli de llumaneras
S' amenirán las turradas;
Ab los morrus ben untats
Tothom se farà un pató.

Unglas per lo cul fregadas
Ab such de dintre la orella
Y ab gotas de nas de vella
Se 'n farán ensiamadas:
Cuchs de bassa ben inflats
Servirán de pastel bó.

De barbs un plat ben curull
Ab babayas de caball
Juntas ab un vert gargall
Farán á tots obrí l' ull:
Dos pigas los invitats
Lleparán ab afició.

Per ramillete farán
De tifas una caldera
Y ab una chocolatera
Molta merda desfarán;
Portarán després uns plats
De bunyols de carreró.

Per postres presentarán
Dragons pudrits sensa pell

Ab una serp per turtell
 Y del canyet portarán
 Peus de matxo ben ferrats
 Ab picadas de pinyó.

Lo ví al darán aigualit,
 Pero ni aurá en abundancia;
 Puig menjan tanta substancia
 S' haurá de veurer seguit:
 Per aguardent molts pixats
 Portarán ab un porró.

Perque res no fassi mal
 Portarán unas sardinas
 Guisadas ab cagarinas
 Dintre d' un gros orinal;
 Llargandaixos enllardats
 Ab boletas de sabó.

Allí tothom fumará;
 Mes á compte de cigarros
 Treurán caixons de cagarros;
 Y també s' ensumará
 Polvos de merda passats
 Que farán molt fina oló.

Magnífich será 'l café
 Que de Porqueras se ha dut;
 Puix se donará, lo engrut
 De un safreix de caca ple;
 ¡Que n' estarán de estufats
 Al beurer tantapudó!

Dos ampollas de licors
 Al ultim se serviràn
 Las que compostas seràn
 De tripas de burros morts:
 Després ab llexiu dels plats
 Faràn lo glopeix milló.

Los cuyners serán personas
 Plenas de ronya las mans,
 Tinya, llagas y brians
 Tots pelats com unas monas;
 Los gitanos escaixats
 Ne farán de servidó.

Vestit de gran etiqueta

Tothom se presentarà,
 Ab bassina d' afeitá
 Y una grossa samarreta;
 De xarramachs ben calats,
 Calsas curtas y mitjó.

Després farán gran sarau
 Y tots los que ballarán
 Tantas baxinas farán
 Que 'l saló 's tornarà blau;
 La quisca per totas parts
 Causará gran corrupció.

Las noyas estrenarán
 De forch d' alls una corona,
 Y una estora ben rodona
 Per fandillas portarán,
 Ab los cabells erisats
 Y un bucle á cada cantó.

De aranyas y de tranyinas
 Tot lo saló será plé;
 Palmatorias de papé,
 Salamons de paperinas;
 Cuatre lluquets esbarlats
 Faran la illuminació.

La orquesta se compondrá
 D' un bombo y quatre flautins,
 Y ab gibralletas d' orins
 La sala se regará;
 Padrissos endomascats
 Com los del escorxadó.

Borratxos que estarán tots
 Tanta tabola farán
 Que la mitat gitarán
 En mitx de trenta mil rots,
 Així ben empastifats
 Dansarán un ball rodó.

Després de la chocolata
 Servirán una beguda
 Feta ab agua de la puda
 Y de sola de sabata;
 Per sucre traurán uns plats
 Plens de trossus de carbó.

(4)

Portarán en lloch de nata
Una cagarada grassa,
Demunt del tap de la bassa
Que servirà de safata;
Dos bits de bou ensucrats
Ab such d' algun panalló.

Y finalment tots los bous
Sen demá del casament

Farán corrida de gent,
L' entrada será á sis sous;
Los novis ben embolats
Lluiràn bé la funció.

De merda condecorats
Portaràn tots lo Toysó;
*Ab molt gust voldria jo
Serne un dels convidats.*

*Islas Baconas: imprenta de la Tia Caga, viuda del onclu
Pipí, carrer dels Llorus Muts, num. 100, cantonada.*